

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 946 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasiqning iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funkcionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abdavaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	

Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funksional jihati	843
I.E.Kenjaye	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqraqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish.....	922
Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehridin Oromiddinovich	

subyektlarining barqarorlik reytingini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori davlatimizda bozor faoliyatiga davlat aralashuvini kamaytirish, tadbirkotlik muhitini yaxshilash va ular faoliyatining samaradorligini oshirish orqali milliy iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikka erishish uchun amaliy qadamlar qo'yilayotganligini ko'rsatmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Davlat tomonidan bozor mexanizmlarini tartibga solishda jamiyata'zolari uchun ijtimoiy foydani yaratish hamda iqtisodiy barqarorlikka erishish maqsadlari tahlilini tadqiq qilgan xorijiy va mahalliy iqtisodchilar I. Veretennikova[2], Sh. Zaynutdinov[3], S. Kapkanshchikov[4], V. Kushlin[5], D. Keyns[6], V. Oyken[7], M. Raxmatov[8], R. Nurimbetov[3] va boshqa olimlarning ilmiy qarashlari hamda fikrlari o'rganildi.

Izlanishimiz davomida davlat tomonidan iqtisodiyotni tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi to'g'risida ilmiy tadqiqotlar olib borgan olimlar ishlarini o'rganish natijasida tizimli ravishda iqtisodiy faoliyatni tartibga solish va qo'llab-quvvatlash ustuvor yo'nalishlari tahlil etildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada tadbirkorlik faoliyatiga oid yetakchi xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlarning tadqiqot natijalarini o'rganish va ma'lumotlarini taqqoslash, qiyosiy, iqtisodiy, mantiqiy tahlil qilish kabi usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat tomonidan bozor mexanizmlarini tartibga solish – bu davlatning milliy iqtisodiyotga aralashuvi orqali bozorning mavjud va kutilayotgan kamchiliklarini bartaraf etish, nafaqat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, balki iqtisodiy taraqqiyotni ham doimiy ta'minlash hamda jamiyat uchun muhim ijtimoiy maqsadlarga erishish uchun amalga oshiriladigan chora-tadbirlar majmuidir. Ushbu jarayon davlatning bozor ishtirokchilari faoliyatiga ta'sir etuvchi ma'muriy va iqtisodiy usullari orqali boshqaruv mexanizmlarini joriy etishni nazarga tutadi.

Davlat tomonidan bozor mexanizmlarini tartibga solishning asosiy maqsadlari sifatida, odatda quyidagilar keltirib o'tiladi:

- Ijtimoiy adolatni ta'minlash;
- Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash;
- Bozor mexanizmlarini to'ldirish;
- Ekologiyani himoya qilish;
- Strategik ahamiyatga ega sohalarni qo'llab-quvvatlash va shu kabilar.

Davlat bozor iqtisodiyotini tartibga solishda esa asosan quyidagi iqtisodiy va ma'muriy vositalardan foydalanadi:

- Soliqlar va subsidiyalar;
- Monopoliyaga qarshi choralar;
- Monetar siyosati;
- Davlat buyurtmalari va shu kabilar;

Ushbu izlanishimizda davlat tomonidan bozor mexanizmlarini tartibga solishni va boshqarishning milliy iqtisodiyot, aholi daromadlari, ularning to'lov qobiliyati hamda umumiy iqtisodiy ko'rsatkichlar uchun ahamiyatligi va shu bilan birga amalga oshiriladigan davlat aralashuvi doirasi (tartibga solish)da milliy iqtisodiyotda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchilik(ziddiyat)lar to'g'risida tahlil amalga oshirildi (1-jadval).

1-jadval. Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solishning ahamiyati va muammolari¹.

	Muhimligi	Qiyinchiliklar
1.	Tashqi omillarga murojaat qiladi	Tartibga soluvchi organlar: tartibga soluvchi sohalarni ta'siri ostida tartibga soluvchi organlar
2.	Jamoat tovarlari bilan ta'minlashni ta'minlaydi	Axborot yetishmasligi yoki siyosiy bosim tufayli hukumat muvaffaqiyatsizlikka uchradi
3.	Axborot nosimmetrikligini tuzatadi	Kutilmagan oqibatlar, masalan, narxlarni nazorat qilish tanqislik yoki ortiqcha bo'lishiga olib kelishi mumkin

1 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

4.	Monopoliya va iste'molchilarning ekspluatatsiyasining oldini olish uchun bozor hokimiyatini nazorat qiladi	Normativ-huquqiy hujjatlarni amalga oshirish uchun yuqori ma'muriy xarajatlar
5.	Soliq va transfer siyosati orqali tengsizlikni kamaytirish uchun taqsimlash muammolarini hal qiladi	Byudjet xarajatlarning oshishi

Yuqoridagi jadvalda birinchi navbarda bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solishning ahamiyatli jihatlari tahlil etilgan bo'lib, ular quyidagilarni tashkil etadi:

1. Tovar ishlab chiqarish yoki iste'mol qilish tranzaktsiyada bevosita ishtirok etmaydigan uchinchi shaxslarga ta'sir qilganda tashqi omillar yuzaga keladi. Bular ijobiy (masalan, ta'limning ijtimoiy foydalari) yoki salbiy (masalan, zavodning ifloslanishi) bo'lishi mumkin. Hukumat aralashuviz ijobiy tashqi ta'sirlar kam ta'minlanishi va salbiy tashqi ta'sirlar ortiqcha ishlab chiqarilishi mumkin.

2. Jamoat tovarlari va xizmatlari bilan ta'minlash: Jamoat tovarlari istisno qilinmaydi va raqobatdosh emas, barcha iste'molchilar birdek foydalanishlari mumkin. Misol uchun umumiy o'rta ta'lim, shoshilinch tibbiy yordam yoki jamoat bekatlari, hiyobonlar, ichki ishlar va mudofa kabilar. Bu kabi tovar va xizmatlar ta'minotini bozor ta'minlay olmasligi sababli ular ta'minotini amalga oshirish bilan odatda davlat shug'ullanadi.

3. Axborot nosimmetrikligini tuzatish. Axborot ta'minotida faqat bir tomonning ustunligi bo'lsa sof raqobat muhiti buziladi va bozorda monopoliya yuzaga kelishi mumkin, bu axborot assimetriyasi deb nomlanuvchi holat. Bu salbiy tanlov va ahloqiy xavf muammolariga olib kelishi mumkin. Davlat tomonidan tartibga solish bozorning bunday muvaffaqiyatsizliklarini tuzatishga yordam beradi.

4. Bozor kuchini nazorat qilish. Ba'zi bozorlar monopoliya yoki oligopoliya bilan tavsiflanadi, bu erda bir nechta firma sezilarli bozor kuchiga ega. Ushbu firmalardagi narxlarini nazorat qilish orqali davlat iste'molchilar huquqlarini himoya qiladi.

5. Taqsimlash muammolarini hal qilish. Erkin bozorlar boylikning tengsiz taqsimlanishiga olib kelishi mumkin. Davlat boylikni qayta taqsimlash va tengsizlikni kamaytirish uchun soliq va transfer siyosatidan foydalanishni nazarga tutadi.

Keltirilgan 1-jadvalda bozor mexanizmini davlat tomonidan tartibga solishda bizning nazarimizda bir qator asosiy zaruriy jihatlari bilan birgalikda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan muammoli, ziddiyatli tomonlari ham mavjuddir. Davlat aralashuvi bozordagi muvaffaqiyatsizliklarni to'g'rilashi mumkin bo'lsa-da, u o'ziga xos qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi, fikrimizcha ular asosan quyidagilardan iborat:

1. Tartibga soluvchi organlarga tartibga solinishi kerak bo'lgan sohalar asossiz ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu tartibga solishni qo'lga olish deb nomlanuvchi hodisa hisoblanadi.

2. Hukumatning muvaffaqiyatsizligi. Hukumat samarali tartibga solish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lmasligi mumkin, yoki siyosiy bosim samarasiz yoki maxsus manfaatlarga xizmat qiladigan siyosatga olib kelishi mumkin.

3. Kutilmagan oqibatlar. Davlat aralashuvi kutilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, narxlarni nazorat qilish tanqislik yoki ortiqchalikka olib kelishi mumkin.

4. Ma'muriy xarajatlar qoidalarni qo'llash xarajatlari yuqori bo'lishi mumkin va potensial foyda bilan taqqoslanishi kerak.

5. Sohalar rivoji uchun beriladigan imtiyozlar va subsidiyalar hajmining oshishi natijasida davlat byudjetiga ta'sir etishi, ya'ni davlat xarajatlarning oshib ketishiga olib kelishi mumkin.

Davlat tomonidan tartibga solishda bir qator qiyinchiliklar, muammolar va kelishuvlar mavjud, ulardan ba'zilarini ko'rib chiqamiz:

Potensial samarasizliklar: tartibga solish ko'pincha samaradorlikni oshirish uchun ishlab chiqilgan bo'lsa-da, ba'zida samarasizlikka olib kelishi mumkin. Ya'ni mavjud sharoitga mos bo'lmasa tadbirkor xarajatlarning oshishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, bir muammoni tuzatishga urinayotganda, qoidalar beixtiyor boshqalarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, atrof-muhitning ifloslanishini kamaytirish uchun ishlab chiqilgan tartibga solish kompaniya daromadlarini kamaytirishi mumkin, bu esa ish o'rinlarining yo'qolishiga olib kelishi mumkin.

Ko'zda tutilmagan oqibatlar: qoidalar kutilmagan ta'sirga ega bo'lishi mumkin. Masalan, asosiy tovarlarni arzonroq qilish uchun mo'ljallangan narxlarni nazorat qilish, agar yetkazib beruvchilar nazorat qilinadigan narxda ishlab chiqarishni foydasiz deb topsa, taqchilikka olib kelishi mumkin.

Tartibga solishni qo'lga olish: Bu jamoat manfaatlarini ko'zlab harakat qilish uchun yaratilgan tartibga soluvchi idoralar tartibga solinadigan sanoat yoki sektorda hukmronlik qiluvchi manfaatlar guruhlarining tijorat yoki maxsus tashvishlarini ilgari suradigan vaziyatni anglatadi. Bu jamiyat manfaati hisobiga sanoatga foyda keltiradigan qarorlar qabul qilinishiga olib kelishi mumkin.

Tartibga solish va bozor erkinligi o'rtasidagi kelishuv: Ko'pincha tartibga solish va bozor erkinligi o'rtasida o'zaro kelishuv mavjud. Tartibga solish bozordagi muvaffaqiyatsizliklarning oldini olishi mumkin bo'lsa-da, ortiqcha narsa raqobat, innovatsiyalar va tadbirkorlikni bo'g'ib qo'yishi mumkin. Ko'pincha bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan manfaatlar o'rtasida muvozanatni saqlash qiyin bo'lishi mumkin.

Bozor mexanizmlarining samaradorligini ta'minlovchi asosiy faoliyat turlaridan biri tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashda davlatning roli muhim o'rin tutadi. Davlatlar asosiy davlat tovarlarini taqdim etish orqali tadbirkorlikni rag'batlantirishlari mumkin. Yo'llar, portlar va keng polosali tarmoqlar kabi infratuzilma tovarlar va ma'lumotlar transferini osonlashtiradi, bu esa korxonalarining samarali ishlashiga imkon beradi. Ta'lim tizimi shaxslarni tadbirkorlik uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar beradi va bu orqali shakllanadigan malakali ishchi kuchi iqtisodiyot o'sishini qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan birga hukumat tadqiqot loyihalarini o'zi moliyalashtirishi yoki tadbirkorlarni moliyalashga rag'batlantirishi mumkin, bu esa o'z navbatda bozor uchun innovatsiyalarning yuzaga kelishini ta'minlaydi.

Tartibga solish va monitoringni o'tkazishda davlat tartibga solish, jamoat manfaatlarini himoya qilish va teng sharoitlarni saqlash uchun zarur bo'lsa-da, haddan tashqari yoki noto'g'ri ishlab chiqilgan qoidalar tadbirkorlar uchun og'ir bo'lishi mumkin. Bu xarajatlarni oshirishi, kirish uchun to'siqlar yaratishi va innovatsiyalarni bo'g'ishi mumkin. Davlatlar tartib-qoidalarni soddalashtirish, ularning shaffofligini va haddan tashqari og'ir emasligini ta'minlash orqali tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashi mumkin. Ayrim tarmoqlarda tartibga soluvchi islohot va tartibga solishni bekor qilish, bozorga kirish uchun to'siqlarni kamaytirish va raqobatni rag'batlantirish orqali tadbirkorlikni rag'batlantirishi mumkin.

Shu bilan bir qatorda davlat tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlovchi chora-tadbirlar ishlab chiqadi. Davlatlar tadbirkorlikni turli chora-tadbirlar orqali qo'llab-quvvatlashi mumkin. Masalan, strategik ahamiyatga ega faoliyat bilan shug'ullanuvchi korxonalariga alohida imtiyozlar berilishi, yangi tashkil etilgan farmalar uchun soliq yukidagi imtiyozlar, kreditlashdagi yengilliklarni ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Bunday choralar yangi biznesni boshlash bilan bog'liq moliyaviy risklar va to'siqlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Qolaversa davlat institutsional tadbirlar ishlab chiqadi. Davlat tadbirkorlik subyektlari samarali faoliyat yuritishi uchun xizmat qiluvchi institutlarni, jumladan, me'yoriy hujjatlar ishlab chiquvchi, ularni amaliyotga tadbir'ini ta'minlovchi davlat idoralari, mustaqil va odil sud organlari faoliyatini tashkil etishi hamda takomillashtirib bormog'i lozim. Tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlik qiluvchi byurakratiyani minimallashtirish, bu esa tadbirkorlar zimmasiga tushadigan ma'muriy yukni kamaytiradi. Ushbu institutlarni tashkil etish tadbirkorlik faoliyati uchun qulay, barqaror, bashorat qilish mumkin bo'lgan muhitni yaratishga yordam beradi.

Davlat tomonidan iqtisodiyot rivojini ta'minlovchi tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va tartibga solish tizimini takomillashtirish borasida bir qator vazifalarni ishlab chiqqan.

Siyosatga baho berish va takomillashtirish vazifasi. Bozorda tadbirkorlik faoliyatining o'zgaruvchan tabiati iqtisodiy siyosatni doimiy tahlil qilish va zarur hollarda takomillashtirishni talab etdi. Siyosatning muntazam tahlili natijasida uzgaruvchan sharoitga moslashtirish davlat tomonidan tadbirkorlikni tartibga solish va qo'llab-quvvatlash samaradorligini hamda ahamiyatini oshiradi. Joriy siyosat natijalarini kuzatish va ularni yangi ma'lumotlar yoki biznes muhitidagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda tuzatish orqali davlatlar tadbirkorlarni yanada samaraliroq, maqsadli qo'llab-quvvatlashi mumkin.

Davlat va tadbirkorlar o'rtasida muloqot. Davlat va tadbirkorlar o'rtasida ochiq muloqot kanallarini yo'lga qo'yish siyosatchilarga biznes duch keladigan ehtiyoj va muammolar haqida tahliliy tushunchalar berishi mumkin. Bunday muloqot siyosat va me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqish va qabul qilishda foydalanilishi, ularni biznes muhitining real voqe'liklariga ko'proq moslashtirishi mumkin. Bundan tashqari, bu kabi muloqotlar tomonlar o'rtasidagi shaffoflik va ishonchni oshiradi.

Tadbirkorlik salohiyatini oshirish. Samarali siyosatni ishlab chiqish, amalga oshirish va baholash uchun davlat yetarli institutsional salohiyatga ega bo'lishi kerak. Bunga iqtisodiyot sohalarini faoliyatida texnik ekspertiza, shuningdek, siyosatni amalga oshirish uchun ma'muriy salohiyat kiradi. Imkoniyatlarni oshirishga sarmoya kiritish orqali davlatlar iqtisodiyot drayveri hisoblangan tadbirkorlikni samarali qo'llab-quvvatlash qobiliyatini yaxshilashlari mumkin.

Eng yaxshi xalqaro tajribalarni o'rganish va tatbiq etish. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ilg'or xalqaro tajribalarni o'rganish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Boshqa mamlakatlar tajribasini tahlil qilish orqali davlatlar qimmatga tushadigan xatolardan qochib, tasdiqlangan strategiyalarni qabul qilib, nima ishlayotgani va nima ish bermasligi haqida tushunchaga ega bo'lishi mumkin. Biroq, bu amaliyotlarni mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasi, madaniy omillar va institutsional salohiyat kabi omillarni hisobga olgan holda mahalliy sharoitga moslashtirish muhim.

Tadbirkorlik bozorlarga erkin kirishi kerak. Bozorni to'liq nazorat qiluvchi oligopoliya va monopoliya bozorda erkin narxni shakllantirish jarayoniga xalaqit bermasligi kerak. Faqat bu holatda raqobat erkin va haqiqiy bo'ladi.

Sog'lom raqobat sharoitida tadbirkorlik faoliyatiga (ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlar sifati hamda narxiga) iste'molchi nazorati bo'ladi. Biroq, u qat'iy rejalashtirish va nazorat ostida emas.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash jarayoni o'z-o'zidan milliy iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan samarali qonunchilik tizimini tashkil etishni va uning amaliyotdagi tatbig'ini ta'minlashi, samarali monetar va soliq siyosatini joriy etishni hamda uni zamon talablariga binoan takomillashtirib borishi, moliya institutlari(tizimlari)ni takomillashtirib borishi, mukammal raqobatchilik muhiti faoliyati uchun shart-sharoit yaratilishi, uni himoya qilishi, samarali tashqi iqtisodiy siyosat yuritishi, mustaqil sud hokimiyati faoliyatini yo'lga qo'yishi, kuchli ijtimoiy himoya (mehnat kodeksi, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish) faoliyati kabilarni amalga oshishni nazarda tutadi.

Tadqiqot davomida davlat tomonidan bozor mexanizmlarini tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi to'g'risida ilmiy tadqiqotlar olib borgan xorijiy va respublikamiz olimlari ilmiy ishlarini o'rganish natijasida, o'z xulosamizni shakllantirgan holda aytilishimiz mumkinki, davlat tomonidan bozor mexanizmlarini tartibga solishda quyidagi yo'nalishlarga ustuvorlik berilishi zarur:

- bozor mexanizmlarining jamoat uchun ijtimoiy foydani yaratishini rag'barlantirish;
- iqtisodiy barqarorlikka ijobiy ta'siri;
- ijtimoiy himoya tizimini yaratish va ta'minlash;
- xalqaro aloqalarda o'zaro manfaat va tenglikni ta'minlash;
- innovatsion texnologiyalarni joriy etishni rag'batlantirish;
- bozor subyektlari faoliyati erkinligini ta'minlash kabilardir.

Bozor mexanizmlarining rivojlanishi ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar o'rtasida yuzaga keladigan nizolarni samarali hal qiluvchi institutlar amaliy faoliyatiga bog'liqlini e'tiborga olish va bu borada ishlar natijadorligini oshirish borasida rivojlangan mamlakatlarda to'plangan boy tajribalar asosida aniq amaliy choralarini amalga oshirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 23-yanvardagi PQ-39-son "Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
2. Сергеев И., Веретенникова И. Экономика организаций (предприятий). -М.: Изд-во Кнорус, 2010 г. -670 с.
3. Зайнутдинов Ш., Нуриμβетов Р. Ресурсная база и потенциал производство Узбекистана: использования и эффективность (региональный аспект). //Бюллетень науки и практики, 2017. №10 (23) стр. 207-217.
4. Капканщикова С. «Государственное регулирование экономики. (Аспирантура, Бакалавриат, Магистратура). Учебное пособие. -М.: Изд-во Литрес, 2024 г. -548 с.
5. Кушлин В.И. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник. Изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: «РАГС», 2014. – 616 с.
6. Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег. -М.: «ЭКМО», 2009. - 153 с.
7. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. Прогресс, Универс, 1995 г. -496 с.
8. Рахматов М.А. Государственное регулирование становления и функционирования предпринимательства. дисс... д-экон. наук. - СПб., 1997.
9. Amonov M.O. Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish. Dissertatsiya i.f.f.d. - T., 2024. – 142 b.
10. Amonov M.O. Теоретические вопросы государственной поддержки развития предпринимательства на уровне региона. //Проблемы современной экономики. Евразийский международный научно-аналитический журнал. 2021. — № 4 (80). Питер, РФ. 225-227 стр.
11. Amonov M.O. Iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikda tadbirkorlik faoliyatining ahamiyati. TISU //Ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi ilmiy-uslubiy jurnal 2024 yil №2-son 56-60 betlar
12. Amonov M.O. Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi samaradorligini baholash usuli. //Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali 2024-yil №10-son 390-397 betlar.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

